

Science Ouverte à l'Observatoire

Principes, Actions et Objectifs

LEBRANCHU, Julien

French National Research Institute for Sustainable Development

OBSERVATOIRE
DES ÉCOSYSTÈMES
PÉLAGIQUES
TROPICAUX EXPLOITÉS

Science Ouverte à l'Observatoire

Principes, Actions et Objectifs

LEBRANCHU, Julien
IRD/MARBEC/Ob7

jeudi 17 avril 2025

Citation :

Lebranchu, J., Science Ouverte à l'Observatoire: Principes, Actions et Objectifs, 2025, DOI:
[10.5281/zenodo.15233523](https://doi.org/10.5281/zenodo.15233523)

Table des matières

1	Préambule	4
1.1	Objectifs de notre stratégie sur la science ouverte	4
1.2	Contenu du document	5
2	Actions pour la généralisation de l'accès ouvert des publications	6
3	Actions pour les données de recherche	8
3.1	Plans de gestion des données (PGD)	8
3.2	Principes FAIR	9
3.2.1	Findable / Trouvable	9
3.2.2	Accessible / Accessible	9
3.2.3	Interoperable / Interopérabilité	9
3.2.4	Reusable / Réutilisable	10
4	Actions pour les logiciels de recherche	11
4.1	Plans de gestion des logiciels (PGL)	12
5	Périmètre de la charte et plan d'action	13
5.1	Valorisation des produits de la recherche	13
5.2	Rédaction de plan de gestion	13
5.3	Formation et sensibilisation	14
6	Glossaire de la science ouverte	15

1

Préambule

“La science ouverte est la diffusion sans entrave des résultats, des méthodes et des produits de la recherche scientifique.” [Ouvrir la science](#)

Elle a pour ambition de rendre les résultats, données, méthodes et outils de la recherche accessibles à tous, dans une démarche visant à promouvoir une recherche plus transparente, cumulative et démocratique. Dans le cadre du [Deuxième Plan national pour la science ouverte \(2021-2024\)](#), cette charte énonce les engagements et principes adoptés par l’observatoire pour intégrer les pratiques de science ouverte dans ses activités de gestion des données.

S’inscrivant dans la [dynamique de science ouverte](#) portée par la France et mise en oeuvre au sein de l’IRD, l’observatoire valorise la diffusion sans restriction des résultats, méthodes et produits de la recherche scientifique. Cette démarche s’appuie sur les opportunités offertes par la transition numérique pour encourager l’accès ouvert aux publications et, autant que possible, aux données, aux codes sources et aux méthodes scientifiques.

1.1 Objectifs de notre stratégie sur la science ouverte

- Promouvoir l’ouverture et la transparence des données produites ou gérées par l’équipe.
- Accroître l’accessibilité, la réutilisation et la valorisation des données de recherche.
- Accompagner les chercheurs et collaborateurs dans l’application des principes FAIR (Faciles à trouver, Accessibles, Interopérables et Réutilisables).
- Contribuer activement à l’écosystème de la science ouverte à l’UMR, de l’IRD, et à l’international.

1.2 Contenu du document

Ce document détaille la stratégie adoptée par l'observatoire ainsi que les actions à mettre en oeuvre. Il aborde les trois volets suivants : les publications scientifiques, les données de recherche et les logiciels de recherche.

2

Actions pour la généralisation de l'accès ouvert des publications

Le principe d'Open Access (accès libre ou accès ouvert) repose sur la mise à disposition gratuite et la libre réutilisation de la littérature scientifique par tous, via l'Internet public. Il vise à garantir le droit de lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer et indexer les publications scientifiques, sans obstacles financiers, juridiques ou techniques, à l'exception de celles inhérentes à l'accès à Internet. La seule exigence concerne la préservation de l'intégrité des travaux des auteurs, ainsi que le respect de leur droit à une reconnaissance et à une citation appropriées.

La loi pour une [République numérique de 2016](#) permet la diffusion en accès ouvert des articles scientifiques, sans toutefois l'imposer. Selon son article 30, l'auteur peut librement mettre à disposition la version finale d'un manuscrit accepté pour publication, après un délai maximal de 6 mois pour les publications en sciences, techniques et médecine, et de 12 mois pour celles en sciences humaines et sociales.

La loi de programmation de la recherche vise à atteindre un objectif de 100 % de publications en accès ouvert d'ici 2030. La plupart des agences de financement et bailleurs, tels que l'ANR et l'Union européenne, exigent que les publications issues des projets qu'ils financent soient déposées dans une archive ouverte, même si l'éditeur les a déjà rendues accessibles en accès ouvert sur son site.

Nous souhaitons prendre un engagement fort en publiant le plus largement possible en accès ouvert en appliquant les principes suivants :

- Publier les résultats de recherche en accès ouvert via les archives institutionnelles : [HAL IRD](#).
- Associer systématiquement les publications aux jeux de données et codes sources correspondants dans les articles publiés.

- Éviter les revues pratiquant des frais de publications (Article Processing Charges, APC), les revues hybrides et les revues prédatrices, sauf exceptions justifiées et validées.
- Prioriser les modèles d'édition ouverts sans frais pour les auteurs, comme le modèle "Diamant". Ce dernier est un modèle de publication scientifique dans lequel les revues et les plateformes ne font payer ni les auteurs ni les lecteurs. Les revues de ce type représentent des formes d'édition à l'initiative de la communauté scientifique, elles-mêmes (Ancion et al., 2022). Une liste des journaux est recensée sur le [Directory of Open Access Journals](#).
- Valoriser les data papers pour documenter et partager les jeux de données (Chavan & Penev, 2011), (Candela et al., 2015).

3

Actions pour les données de recherche

Les données de recherche sont au coeur des initiatives du PNSO en France, qui promeut leur gestion responsable et leur diffusion pour maximiser leur impact scientifique et sociétal. Ces données comprennent des observations, des mesures, des enquêtes ou des simulations collectées dans le cadre de projets scientifiques. Le plan encourage leur conservation, leur description selon des standards reconnus et leur partage via des infrastructures ouvertes, comme Huma-Num ou Recherche Data Gouv.

Les données de recherche nécessitent une gestion rigoureuse et stratégique tout au long de leur cycle de vie. Dans ce contexte, le Plan de Gestion des Données (PGD) émerge comme un outil essentiel pour garantir une collecte, une organisation, et une conservation efficaces des données, en assurant leur qualité et leur durabilité. Parallèlement, les principes FAIR (Faciles à trouver, Accessibles, Interopérables, Réutilisables) fournissent un cadre complémentaire qui vise à maximiser l'impact des données en facilitant leur partage et leur réutilisation (Wilkinson, 2016). L'intégration de ces deux approches crée un double axe qui associe rigueur organisationnelle et ouverture, permettant de concilier les besoins spécifiques des projets et les exigences de la science ouverte. Cette synergie favorise une gestion responsable des données tout en répondant aux enjeux de transparence, de collaboration, et de durabilité.

3.1 Plans de gestion des données (PGD)

Un plan de gestion de données (PGD) est un document stratégique qui décrit comment les données d'un projet ou d'une organisation seront collectées, organisées, analysées, stockées et partagées.

- Rédiger les PGD pour tous les projets financés par des fonds publics ou non, incluant des informations sur le cycle de vie des données (“Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020”, 2016).

- Former et accompagner les chercheurs dans la rédaction et l'implémentation de ces plans.

3.2 Principes FAIR

Notre ambition est d'améliorer l'accès, l'interopérabilité et la réutilisation des données que nous produisons, conformément aux principes FAIR :

3.2.1 Findable / Trouvable

Ce principe a pour objectif de faciliter la découverte des données par les humains et les systèmes informatiques et requiert une description et une indexation des données et des métadonnées.

Les recommandations pour mettre en oeuvre ce principe :

- Assurer la visibilité des données via des entrepôts reconnus en publiant les métadonnées, et dans la mesure du possible les données, sur la plateforme Zenodo et des identifiants uniques comme le DOI.
- Utiliser des formats et standards internationaux pour les métadonnées avec Dublin Core (DCMI, *s. d.*), Darwin Core (Wieczorek et al., 2012) et l'EML (M. Jones et al., 2019).
- Documenter les jeux de données pour garantir leur réutilisation en rédigeant des data papers.

3.2.2 Accessible / Accessible

Ce principe encourage à stocker durablement les données et les métadonnées et à faciliter leur accès et/ou leur téléchargement, en spécifiant les conditions d'accès (accès ouvert ou restreint) et d'utilisation (licence).

Les recommandations pour mettre en oeuvre ce principe :

- Définir les conditions d'accès aux données.
- Choisir le dépôt dans des entrepôts certifiés qui proposent un accès ouvert.
- Dans le cadre d'une mise à disposition via des API, nous vous recommandons l'utilisation d'API REST basées sur le protocole HTTP.
- Décrire les données et les métadonnées dans les standards des communautés indiquées.

3.2.3 Interoperable / Interopérabilité

Le principe Interoperable (Interopérable) peut se décomposer en : téléchargeable, utilisable, intelligible, et combinable avec d'autres données, par des humains et des machines.

Les recommandations pour mettre en oeuvre ce principe :

- Stocker les données dans un entrepôt qui assure leur identification unique et durable grâce à un DOI, tout en permettant leur téléchargement par les humains et les machines.

- Adopter, lorsque c'est possible, les technologies du Web sémantique (RDF, OWL, SKOS) pour représenter et interconnecter les données et leurs métadonnées.
- Privilégier un format ouvert et indépendant (comme le CSV plutôt qu'Excel).
- Contextualiser les données : fournir des liens vers d'autres ensembles de données (versions antérieures ou plus récentes, données complémentaires, etc.) ainsi que vers des publications (articles citant les données, data papers).
- Améliorer leur capacité à être combinées avec d'autres données en utilisant un vocabulaire standard pour nommer les colonnes des fichiers.

3.2.4 Reusable / Réutilisable

Ce principe met en avant les caractéristiques qui rendent les données réutilisables pour de futures recherches ou d'autres finalités (enseignement, innovation, reproduction / transparence de la science).

Les recommandations pour mettre en oeuvre ce principe :

- Sélectionner une licence appropriée.
- Déterminer les métadonnées nécessaires pour décrire les données : exemples de normes de métadonnées.
- Opter pour des formats de fichier permettant de rendre les données accessibles dans des formats ouverts et durables.

4

Actions pour les logiciels de recherche

Les logiciels de recherche jouent un rôle central dans la mise en oeuvre du Plan National pour la Science Ouverte, qui valorise leur développement et leur diffusion en tant qu'outils indispensables pour une science accessible et collaborative. Ces logiciels, qu'ils servent à collecter, analyser, visualiser ou partager des données, doivent être conçus dans une logique d'ouverture, favorisant la transparence et la réutilisation. En promouvant l'adoption de licences libres et ouvertes, comme celles approuvées par l'Open Source Initiative ("Open Source Initiative: Defining Open Source Licenses", 2007), le Plan national encourage la communauté scientifique à partager leurs codes, garantissant ainsi l'interopérabilité et la reproductibilité des travaux. Les principes FAIR s'étendent aux logiciels de recherche FAIR4RS (Barker et al., 2022).

Au sein de l'observatoire, nous avons une longue histoire avec le développement de logiciels accessibles à la communauté et réutilisables grâce à une licence Open Source. Nous souhaitons renforcer notre engagement dans la diffusion et la valorisation des logiciels comme produit de la recherche en appliquant les principes suivants :

- Assurer la visibilité des données via des entrepôts reconnus en publiant les métadonnées, et dans la mesure du possible les données, sur la plateforme Zenodo et des identifiants uniques comme le DOI.
- Reconnaître les logiciels comme des productions scientifiques avec des identifiants persistants DOI ou de l'archive Software Heritage¹ (SWHID) ("Software Heritage: Archiving the Worlds Software", 2021).
- Associer des métadonnées standardisées pour améliorer leur découverte et citation, par CodeMeta (M. B. Jones et al., 2023), (Hannay et al., 2009).
- Publier les logiciels sous des licences libres compatibles avec les standards français.
- Héberger les codes sources sur des plateformes institutionnelles (Forge IRD) ou ouvertes comme GitHub.

¹<https://www.softwareheritage.org/>

- Associer les logiciels aux publications et aux jeux de données connexes.
- Fournir une documentation exhaustive, incluant guides d'installation et d'utilisation.
- Garantir que les logiciels produisent et consomment des données conformes aux principes FAIR (Lamprecht, 2020) lorsque c'est pertinent.

4.1 Plans de gestion des logiciels (PGL)

Un plan de gestion de logiciel (Software Management Plan (SMP) en anglais) est un document qui décrit comment un projet de logiciel spécifique est développé, maintenu et géré. L'objectif est de garantir que le logiciel est utilisable et maintenable à long terme. Un PGL est rédigé par les développeurs, les mainteneurs ou d'autres parties prenantes d'un projet de logiciel.

Un PGL peut aider à :

- Expliquer pourquoi le développement d'un nouveau logiciel est nécessaire. Un nouveau logiciel ne doit pas être développé lorsqu'il serait plus rentable et bénéfique pour l'ensemble de la communauté de contribuer à un logiciel existant.
- Rendre le logiciel de recherche réutilisable et durable. Un PGL encourage les développeurs de logiciels à réfléchir, par exemple, aux choix techniques (tels que le langage de programmation ou les dépendances du système d'exploitation) ; à savoir si la documentation et les métadonnées appropriées sont fournies (par exemple, pour permettre la reproduction ou l'extension d'une analyse) ; et à garantir que le logiciel est trouvable et correctement licencié pour être réutilisé pendant une période prolongée.
- Planifier les ressources nécessaires. Différents types de ressources existent : financières, humaines, infrastructures, etc. Chaque fois que l'on réutilise, crée ou développe un logiciel de recherche dans un projet de recherche, des ressources supplémentaires peuvent être nécessaires. Les questions d'un PGL peuvent aider à prédire quelles ressources seront nécessaires pour développer et maintenir le logiciel (par exemple, embaucher des ingénieurs en logiciels de recherche, former du personnel), pour rendre le logiciel accessible aux autres (par exemple, infrastructure) et pour rendre le logiciel accessible et le maintenir dans le temps.
- Permettre la vérification du travail effectué pour la mise en oeuvre du logiciel. Lorsqu'un projet est financé pour développer un logiciel, les bailleurs de fonds et la communauté en général doivent pouvoir savoir si les plans du projet concernant le logiciel ont été réalisés.

5

Périmètre de la charte et plan d'action

Cette charte s'applique à toutes les activités menées par l'OB7. Elle sera révisée tous les trois ans pour intégrer les évolutions des politiques nationales et internationales de science ouverte.

5.1 Valorisation des produits de la recherche

- Logiciel :
 - Écrire les métadonnées au standard CodeMeta.
 - Archiver le code source sur Software Heritage et attribuer un SWID.
 - Déposer les “releases” sur Zenodo (attribution d'un DOI) et faire le lien avec le SWID.
 - Versionner les codes sources sur la forge IRD ou GitHub.
 - Attribuer une licence ouverte dès la première version du dépôt.
- Article :
 - Attribuer une licence ouverte dès la première version d'un article.
 - Déposer le “préprint” d'un article sur [HAL IRD](#).
 - Déposer sur Zenodo toutes publications (poster, présentation, vidéos).
- (Meta-)Données :
 - Écrire les métadonnées aux standards : DublinCore, Darwin Core, EML.
 - Rédiger un data-paper pour chaque jeu de données.
 - Publier à minima les métadonnées sur les plateformes telles que Zenodo.

5.2 Rédaction de plan de gestion

- Rédiger un PDG d'entité (Ob7).

- Rédiger un PGD pour les données collectées au port, en mer et celles collectées de façon automatisée.
- Rédiger des PGL sur les principaux logiciels de l'observatoire.

5.3 Formation et sensibilisation

- Intégrer la science ouverte dans les formations des chercheurs et ingénieurs.
- Sensibiliser aux enjeux juridiques et techniques du partage des données et logiciels.
- Proposer une formation aux agents de l'UMR sur la rédaction de PGD et de data paper.
- Former les chercheurs aux bonnes pratiques de développement et d'utilisation de logiciels libres (perez_2007).
- Former les agents aux pratiques de versionnage et des tests automatisés pour garantir la traçabilité ("Best Practices for Research Software Development", 2020).
- Former les agents à l'open access et à l'usage des identifiants pérennes ([fiche de synthèse sur Doranum](#)).
- Encourager la création d'identifiants de contributeurs pérennes tels qu'[ORCID](#).
- Mettre en avant les pratiques ouvertes dans les évaluations des ingénieurs et des projets.
- Encourager les publications dans des revues avec évaluation ouverte par les pairs comme les revues PCI (Peer Community In) (Wolfram et al., 2020).
- Rédiger l'ensemble des data papers des jeux de données de l'Observatoire : VMS, Observation en mer, Observations au port, Position des bouées et d'échosondeurs.

6

Glossaire de la science ouverte

- APC : Article Processing Charges, frais de publication demandés par les éditeurs pour financer la diffusion en open access des articles scientifiques.
- BSO : Baromètre de la Science Ouverte.
- Embargo : période pendant laquelle une production scientifique ne peut pas être diffusée dans une archive ouverte.
- Epirevue : revue électronique en libre accès, alimentée par les articles déposés dans les archives ouvertes et non publiés par ailleurs.
- FAIR : facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable.
- Gold modèle : revues entièrement en accès ouvert et licence libre, demandant systématiquement des frais de publication.
- HAL : archive ouverte pluridisciplinaire.
- IdHAL : identifiant unique proposé par HAL.
- Modèle auteur-payeur : revues open access avec frais de publication APC.
- Open access : mode de diffusion des articles de recherche sous forme numérique, gratuite et dans le respect du droit d'auteur.
- ORCID : Open Researcher and Contributor ID, identifiant numérique persistant.
- OSI : Open Source Initiative.
- PCI : Peer Community in, processus éditorial de science ouverte consistant en un service de recommandation de préprints (voire d'articles publiés) basé sur des évaluations par les pairs.
- PGD/DMP : Plan de Gestion de Données/Data Management Plan.
- PGL/SMP : Plan de Gestion de Logiciel/Software Management Plan.
- PNSO : Plan National pour la Science Ouverte.
- Revue *à* diamant *z* : revue en accès ouvert qui ne pratique pas d'APC.
- Revue hybride : accessible uniquement sous abonnement, mais l'auteur est libre d'y publier ses travaux en open access, moyennant versement de frais de publication supplémentaires APC.

- Revue prédatrice : revue avec des pratiques d'évaluation par les pairs ou des pratiques commerciales contestables.
- SWHID : Software Heritage Identifier.

References

- Ancion, Z., Borrell-Damián, L., Mounier, P., Rooryck, J., & Saenen, B. (2022, mars). Action Plan for Diamond Open Access. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6282403>
- Barker, M., Chue Hong, N. P., Katz, D. S., Lamprecht, A.-L., Martinez-Ortiz, C., Psomopoulos, F., Harrow, J., Castro, L. J., Gruenpeter, M., Martinez, P. A., & Honeyman, T. (2022). Introducing the FAIR Principles for research software. *Scientific Data*, 9(1), 622. <https://doi.org/10.1038/s41597-022-01710-x>
- Best Practices for Research Software Development. (2020). <https://www.software.ac.uk/>
- Candela, L., Castelli, D., Manghi, P., & Tani, A. (2015). Data journals: A survey. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 66(9), 1747-1762. <https://doi.org/10.1002/asi.23358>
- Chavan, V., & Penev, L. (2011). The data paper: A mechanism to incentivize data publishing in biodiversity science. *BMC Bioinformatics*, 12(15), S2. <https://doi.org/10.1186/1471-2105-12-S15-S2>
- DCMI. (s. d.). Dublin Core. DCMI. Récupérée décembre 5, 2024, à partir de <https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/>
- Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020. (2016). <https://doi.org/10.2777/10120>
- Hannay, J. E., MacLeod, C., Singer, J., Langtangen, H. P., Pfahl, D., & Wilson, G. (2009). How Do Scientists Develop and Use Scientific Software? 2009 ICSE Workshop on Software Engineering for Computational Science and Engineering, 1-8. <https://doi.org/10.1109/SECSE.2009.5069155>
- Jones, M., O'Brien, M., Mecum, B., Boettiger, C., Schildhauer, M., Maier, M., Whiteaker, T., Earl, S., & Chong, S. (2019). Ecological Metadata Language Version 2.2.0 (Version 2.2.0). <https://doi.org/10.5063/F11834T2>
- Jones, M. B., Boettiger, C., Mayes, A. C., Smith, A., Gruenpeter, M., Lorentz, V., Morrell, T., Garijo, D., Slaughter, P., Niemeyer, K., Gil, Y., Fenner, M., Nowak, K., Hahnel, M., Coy, L., Allen, A., Crosas, M., Sands, A., Hong, N. C., ... Ross, N. (2023). CodeMeta: an exchange schema for software metadata. Version 3.0 [Accessed: 2025-04-17]. <https://w3id.org/codemeta/3.0>
- Lamprecht, A. e. a. (2020). FAIR Software: How to Make Your Code Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. *PeerJ Computer Science*. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.110>
- Open Source Initiative: Defining Open Source Licenses. (2007). <https://opensource.org/licenses>
- Software Heritage: Archiving the Worlds Software. (2021). <https://www.softwareheritage.org/>
- Wieczorek, J., Bloom, D., Guralnick, R., Blum, S., Döring, M., Giovanni, R., Robertson, T., & Vieglais, D. (2012). Darwin Core: An Evolving Community-Developed Biodiversity Data Standard. *PLOS ONE*, 7(1), e29715. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0029715>
- Wilkinson, M. D. e. a. (2016). The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship. *Scientific Data*. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>
- Wolfram, D., Wang, P., Hembree, A., & Park, H. (2020). Open peer review: Promoting transparency in open science. *Scientometrics*, 125(2), 1033-1051. <https://doi.org/10.1007/s11192-020-03488-4>

Contributors

Disclaimer

All information provided reflects the status of the project at the time of writing and may be subject to change.

Copyright Notice

This work is licensed under a [Creative Commons “Attribution 4.0 International”](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

